

KABISAAN NG PAGKUKUWENTONG DIGITAL AT PAGGAMIT NG LARAWAN BILANG ESTRATEHIYA SA PAGBASA SA IKATLONG BAITANG

Michelle S. Sanchez, MAEd ¹, Dr. Reggie O. Cruz ²

^{1,2} Graduate School, Republic Central Colleges, Angeles City Pampanga, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19663689>

ABSTRACT

Sa pamamagitan ng mga mag-aaral na nasa ikatlong baitang ng Pineda-Gutierrez Elementary School, taong pampaaralang 2023-2024, naisagawa ang pag-aaral hinggil sa digital na pagkukwento at paggamit ng larawan. Layunin nito na matukoy kung alin ang higit na mas mabisa para sa epektibong pagbasa. Hinati ang animnapu't apat (64) na mag-aaral sa dalawang pangkat. Tatlumpu't dalawa (32) para sa grupong eksperimental (experimental group) at tatlumpu't dalawa (32) naman para sa grupong kontrolado (control group). Sa hangaring malaman ang kabisaan ng pagkukwentong digital at paggamit ng larawan bilang estratehiya sa pagbasa, ginamit ang Mann Whitney U-Test sa estadistika. Isinailalim ang mga kalahok sa Early Grade Reading Assessment (EGRA) upang masukat ang kakayahan ng bawat isa. Ayon sa lumabas na resulta ng pananaliksik, ang mga kalahok sa dalawang pangkat ay nagkamit ng mataas na kasanayan. Ipinakita at napatunayang ang Digital na Pagkukwento at Paggamit ng Larawan ay parehong epektibo sa pagpapaunlad at pagpapataas ng antas sa pagbasa. Isaisip lagi na ang kahusayan o ang kakayahan sa pagbasa ay mabisang instrumento upang makamit ang bawat pangarap at maging matagumpay sa buhay. Isang napakahalagang kasanayan na dapat taglayin ng bawat indibidwal upang maunawaan ang lipunang ginagalawan.

Mga Susing Salita: *Pagtuturo ng Filipino, Elementarya, Makro Kasanayang Pagbasa*

PANIMULA

Naniniwala si Palani (2012), na ang pagbasa ay isang teknik ng pag-iisip, pagtataya, paghuhusga, paggamit ng imahinasyon, pangangatwiran at pagbibigay solusyon sa problema. Ang paniniwalang ito ni Palani ay pinangalawahan ni Issa et al. (2012), na mas binibigyang-diin naman sa pamamagitan ng pagbasa. Ang tagabasa ay may kakayahang makabuo ng mga impormasyon, mabigyang-solusyon ang mga suliranin sa binasang teksto, at makakuha ng mga mahalagang kaalaman na magagamit sa pang-araw-araw na buhay.

Lahat ng posibleng paraan ng pagtulong at paghikayat ay nararapat palawigin upang makapagbasa ang bawat bata. Kaugnay nito, ang lahat ng paaralan, elementarya at sekondarya ay inatasan na bumuo ng programa sa pagbasa na nakabatay sa paaralang kinabibilangan. Nagsagawa ng karagdagang pagtuturo o remedial reading sa mga mag-aaral upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagbasa, gayundin ang angkop na hakbang upang mapabuti ang pagbabasa nang may pag-unawa at komprehensyon.

Bawat indibiduwal ay nararapat taglayin ang apat na makrong kasanayan at isa na nga rito ay ang pagbasa. Anupa't nakatutulong ang makrong ito upang matuto sa maraming bagay, at nagiging mas matalinong nagagamit ang imahinasyon. Lumalawak ang kaalaman dahil nakakakuha ng maraming impormasyon. Nagiging matalas ang pag-iisip at nakapagbabahagi ng iba't ibang ideya o pananaw. Ang kagawaran ay nagkaroon ng isa pang proyekto na tinawag na "Catch-Up" (DepEd Memo No. 031 s. 2024). Isinasagawa ito tuwing Biyernes, na ang layunin ay hikayatin na magbasa ang mga mag-aaral nang may kagiliwan. Bilang paglilinaw, ito ang napapanahong estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa upang matamo at mapalawak ang kasanayang ito, na naaayon sa sinabi nina Roskos, Neuman at Merchant (2021).

Ayon kay Woods et al. (2023), ang panghihikayat na magbasa sa paaralan ay isang magandang bunga sa mga mag-aaral at sa iba pang aspeto ng kanilang pagkakakilanlan mapadali ang pagsunod, pag-unawa pagsusuri at pagbibigay interpretasyon ng mga gawain sa iba bilang asignatura. Tinukoy ni Adonis (2020), ang Kagawaran ng Edukasyon sa pagsulong ng kampanya para sa kalidad ng edukasyon sa bansa, tinawag itong Sulong Edukalidad, na nagtataguyod sa apat na haligi ng reporma sa kalidad ng edukasyon tulad ng mga sumusunod: (1) ang pagsusuri at pag-update ng kurikulum; (2) pagpapabuti ng kapaligiran sa pagkatuto; (3) pagpapatibay ng mga kasanayan ng bawat guro; (4) pakikipag -ugnayan ng stakeholders para sa pagsuporta at pakikipagtulungan.

Maraming kahulugan ang pagkukwento ayon kina Gere et al., (2002) ang Digital "Storytelling" bilang "pagkilos ng paggamit ng wika at kilos sa makulay na paraan upang lumikha ng sumusunod na mga eksena". Masasabi na ang pagkukwento ay tradisyonal na paglalahad na kinapapalooban ng iba't ibang kwentong-bayan, na maaring makatotohanan at di-makatotohanan. Gayunpaman, xang mga kwentong ito ay makatutulong sa mga mag-aaral na bigyang halaga ang iba't ibang kultura at tradisyon.

Nabibigyang -daan din ang pagiging malikhain ng mga mag-aaral na muling ikwento ang mga pamilyar na kwento at maaaring baguhin ang mga ito gamit ang mga personal na ugnayan at kaisipan. Ang pagiging makabago at malikhain ay nakatuon sa mensaheng nais iparating (Porter, 2005). Nalinang din ang kahusayan sa pag-arte sa pamamagitan ng pagsasadula sa mga ito na kung saan naipamamalas ang mataas na antas ng pag-iisip. Nagkakaroon ng koneksyon, kaugnayan sa lipunan, nakapagpapahayag ng sariling saloobin at ideya batay sa binasang kuwento.

Nagkaroon ng pag-aaral si Dujmovic (2006) at napatunayang higit na may pagkaunawa sa istruktura ng wika habang nakikinig sa mga kuwento. Ang pagpapabuti na ito ay maaaring humantong sa pagpapaunlad ng kanilang pag-unawa sa mga kwento. Nakatulong ito para maging positibo ang saloobin sa wikang banyaga at pag-aaral ng wika. Bilang karagdagan, ang mga aktibidad sa pagkukwento ay maaaring magpataas ng pagnanais ng mga mag-aaral na magpatuloy sa pag-aaral. Lumilikha rin ng mga kwento ng imahinasyon na maaaring mahikayat ang mga bata na personal na makisali sa isang kwento upang kilalanin ang mga tauhan at subukang i-decode ang salaysay at mga ilustrasyon. Ito'y mapanlikhang karanasan na nakatutulong sa pagbuo ng kanilang pagiging pagkamalikhain. Lumilikha din ng mga kuwento ng imahinasyon. Maaaring mamotivate ang mga bata na personal na makisali sa isang kuwento upang kilalanin ang mga tauhan at subukang i-decode ang salaysay at mga ilustrasyon. Itong mapanlikhang karanasan ay nakakatulong sa pagbuo ng kanilang pagiging pagkamalikhain.

Ang pinakamabisang paraan sa pagkukuwento ay ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari gamit ang wastong mga salita, larawan at iba pang paraan ng komunikasyon. Kadalasang ang mga ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng paglalahad ng mga tauhan, lugar, salungatan at mga resolusyon na nakapaloob sa balangkas ng kwento habang ginagamit ang iba't ibang elemento tulad ng plot, diyalogo, paglalarawan at imahinasyon upang maakit ang tagapakinig at maghatid ng mensahe o kahulugan (Khamzuk & Whanchit, 2021).

Sa pagkukwento, nabibigyang-pagkakataon ang indibidwal na ipaliwanag at ilarawan ang mga abstraktong ideya o konsepto sa paraang ginagawang mas madaling lapitan at madaling makuha ang mga ito. Ang mga kuwento ay nag-aalok ng isang paglalakbay upang bigyang-buhay ang mga katotohanan, gawing kongkreto ang abstrak at sa pamamagitan ng paggawa ng kahulugan gawing mas madaling makamit ang mga disiplina sa panitikan (Isbell et al., 2004). Kasama ng kakayahang makapagbasa ang pagkakaroon ng kasanayang umunawa sa binabasao ang tinatawag na komprehensyon.

Ayon kina Duke et al., (2021), ang komprehensyon sa pagbasa ay hindi limitado sa pagkilala o rekognisyon ng mga letra at pagbigkas sa mga tunog nito, bagkus, nakaugnay rito ang malalim na proseso ng pang-unawa sa kahulugan o diwang ipinapakahulugan ng mga salita, parirala, pangungusap, talata at ng kabuuang tekstong binabasa.

Sa isang pag-aaral na isinagawa ni Bayractor at Firat (2020), lumabas na malaki ang kaugnayan ng uri ng aklat ng binabasa sa pagkakaroon ng positibong atityud sa pagbabasa. Lumitaw na ang mga aklat na nakapatungkol sa fairies o kuwentong engkanto ang naiibigang basahin ng mga mag-aaral, gayundin ang mga kuwento tungkol sa mga hayop, at mga kuwento kaugnay ng pamilya. Samantala, maituturing ding isang mahalagang salik factor ang taong nagbigay ng aklat sa mga mambabasa. Sa usapin naman ng kasarian bilang salik sa pagbasa, lumabas na may mas mataas na positibong atityud ang mga batang babae kung ihahambing sa mga batang lalaki.

Malaki naman ang paniniwala nina Yigiter et al. (2005) na ang mga guro ng wika ay nararapat maging malikhain upang makapagsagawa ng paraan kung paano mapapatingkad o lalong magugustuhan ng mga primarya ang gawaing pagbabasa. Walang halaga ang isinagawang pagbabasa kung walang pag-aanalisa o komprehensyon dahil batid nila na ito ang isa mga mahahalagang layunin ng pagbasa. Itinuturing ang pagkukuwento bilang pinakamatandang estratehiya sa pagtuturo. Maraming mga guro ang gumagamit ng etratehiyang ito dahil napatunayan nila ang kabisaan nito. Ito rin ay isa sa mga epektibong pamamaraan sa pagtuturo ng pagbasa; gaya ng paggamit ng paglalaro at mga pagsasanay. Malaki ang maitutulung nito sa pagbasa. Ang paggamit ng pagkukwento ay mas magiging epektibo kung ang mga bata ay palaging nahahantad sa ganitong gawain, mas nagiging pamilyar sila sa mga salita at istruktura ng pangungusap na kanilang naririnig.

Sa pag-aaral na isinagawa nina Roxana, et al (2020), ang palaging pagkakahantad ng mga bata sa wikang ginagamit sa pagkukwento ay magbibigay sa kanila ng ideya tungkol sa tunog, pagbigkas, mga salita, at paraan ng pagkakabuo ng mga pangungusap nang hindi pinag-aaralan ang tungkol sa morpolohiya at istruktura ng wika. Ang patuloy na pagkakahantad ay magbibigay daan sa kanila upang maging pamilyar sa mga ito. Magbibigay daan din ito sa kanila upang magkaroon ng maraming kaalaman sa bokabularyo. Ang pagkukwento ay ginamit bilang isang kasangkapan para sa paghahatid at pagbabahagi ng kaalaman dahil ito ay isang natural ngunit makapangyarihang pamamaraan upang makipag-usap at makipagpalitan ng kaalaman at karanasan. Sa kanilang pagkatuto, nakabuo ng sariling kahulugan at kaalaman mula sa kwentong kanilang naririnig at sinasabi (Behmer, 2005).

Ang pagkukwento ay isang mahalagang mapagkukunan ng pagtuturo na may malakas na presensya sa lahat ng lipunan mula noong ebolusyon ng wika ng tao at may napakabisang papel sa edukasyon ng mga bata (Phillips, 2000). Ang mga maliliit na bata ay nasisiyahan sa pagbabasa, pagsusulat at pakikinig ng mga kwento, at mula sa mga kwento, mas nauunawaan nila ang tungkol sa lipunan at buhay sa pangkalahatan. Ang paglalahad at pagsasadula ng mga kwento ay isang malawak na karagdagan sa curriculum ng pre-school, pangunahin dahil sa pagkakalantad na nakuha ng kasanayang ito. May ibinatay sa mga isinulat ni Vivian Paley hinggil sa epekto ng pagkukwento sa kamalayang panlipunang nauukol sa pag-unlad ng mga bata (Wright et al., 2008).

Sa nakalipas na dalawang dekada, gayunpaman, marami ang nagbago sa kung paano maplano at makalikha ng mga kuwento; at bilang resulta, kung paano magagamit

ang multimedia upang mapadali ang pagpapalaganap ng mga kuwento. Sa pagtaas ng bilang sa paggamit ng mga kompyuter para magkuwento, sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang sistema ng hardware at software, nagkaroon ng makabuluhang pagpapabuti sa paraan ng paggawa at pagpapakita ng mga kwento (Gils, 2005). Ayon kay Normann (2011), ang mga tao ay palaging nagkukuwento. Ito ay bahagi na ng ating tradisyon at pamana mula ng tayo ay nagtipon sa paligid ng apoy upang ibahagi ang ating mga kuwento." Ngayon, nagkukuwento pa rin ang mga tao, ngunit ngayon ay mayroon ng mga bagong tool sa media kung saan ibabahagi sila. Ang tradisyonal na pagkukuwento at ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon ay sumunod sa iba't ibang panahon hanggang sa kasalukuyan (Banaszewski, 2005). Mahihinuhang kinakailangan ang pinagsanib na paggamit ng storytelling at paggamit ng kompyuter dahil mas nagiging makabuluhan. Pinagtatalunan na ang teknolohiya ay mas kapaki-pakinabang kapag ginamit ito bilang bahagi ng isang mas malawak na agenda sa pagpapabuti ng edukasyon (Pitler, 2006).

Sa kabutihang palad, sa pagtaas ng paggamit ng mga kompyuter at kaugnay sa pagbawas sa gastos ng paggamit ng mga ito, ang mga kompyuter at mga kaugnay na teknolohiya ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa paggawa ng pagkukuwento bilang isang mas malawak na ginagamit na tool sa pagtuturo, dahil ang digital na pagkukuwento ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng matibay na pundasyon sa tinatawag na '21st Century Skills' (Miller, 2009). Habang ang mahahalagang teknolohiya ay kasalukuyang naa-access sa silid-aralan, ang pagkukuwento ay hindi pa ganap na kinikilala bilang isang mahalagang tool para sa pagbuo ng mga kasanayan sa pagkatuto ng mga mag-aaral at pagkamit ng mga resulta ng pag-aaral sa ika-21 siglo.

Ang digital storytelling ay tinukoy sa maraming paraan, ngunit sa pangkalahatan, ito ay umiikot sa mga ideya ng pagsasama-sama ng sining ng paglalahad ng mga kuwento sa iba't ibang digital multimedia, tulad ng mga larawan, audio, at video (Robin, 2008). Ang proseso ng digital storytelling ay nagsisimula sa parehong paraan bilang tradisyonal na mga kuwentong may ideya, koleksyon ng nilalaman at mga kasangkapan upang magbigay ng saysay-buhay. Ang digital storytelling ay isang umuusbong na anyo ng storytelling, na may parehong katangian ng tradisyonal na salita at pasulat na mga kuwento habang nag-aalok ng digital spin.

Iminungkahi ni Porter (2005) na ang pagbuo ng isang digital na kwento ay nagiging isang proseso at binubuo ng teknikal na kasanayan, pakikipagtulungan, komunikasyon, pagsasalita sa bibig, pagkamalikhain, visual at sound literacy upang magamit ng mga mag-aaral ang kanilang mga espesyal na katangiang taglay at mabuo ang kanilang kasanayan sa mas mataas na antas na kasanayan. Ang pagsasanib ng makaluma at makabagong teknolohiya ay nakatutulong upang mahikayat ang mga mag-aaral na pagbutihin pa ang kaalaman sa kakayahang magbasa, magsulat at magbilang (digital literacy) kasabay ng kakayahan sa pang-unawa sa mundong ginagalawan (global literacy), idagdag pa rito ang kakayahang makalikha (visual literacy) at marunong sumuri ng mga impormasyon (information literacy) at nakatutugon sa mga pamantayan ng teknolohiya.

Ang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang mga preschooler ay kadalasang pamilyar sa digital na teknolohiya bago ipakilala sa mga libro (Brody, 2015). Ang digital storytelling ay nagpalakas ng konseptwal na pag-unawa sa materyal ng kurso ng mga preschooler nang higit pa kaysa sa conventional storytelling (Kocaman-Karoglu, 2015). Ang mga digital na kwento ay nagbibigay- daan sa mga batang wala pang anim na taong gulang na makaunawa ng bagong wika (Verdugo & Belmonte, 2007). Ang mga maliliit na bata ay natutuwa sa isang kuwento sa pamamagitan ng digital media, nang hindi nauunawaan kung paano ito basahin (Judge et al., 2004). Mapahuhusay nila ang mga kasanayan sa komunikasyon sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano ayusin ang kanilang mga iniisip, magtanong, magpahayag ng mga opinyon at bumuo ng mga salaysay habang nakikipag-ugnayan sa iba at mga kompyuter sa paglikha ng mga digital na kwento (O'Byrne et al., 2018).

Sa kadahilanang nais na maitaas ang antas ng kasanayan sa pagbasa , nagpursigi ang mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral. Gamit ang estratehiyang pagkukuwento na ang mga kalahok ay mula sa mga mag-aaral na nasa Ikatlong Baitang ng Pineda-Gutierrez Elementary School taong pampaaralang 2023-2024 dahil natuklasan at napatunayan na mabisa ang pagkukuwento lalo na sa mga mag-aaral na nasa sekondarya ngunit ang binibigyang-diin dito ay ang pag-aaral sa elementaryang antas.

Sa kasalukuyan, maraming pag-aaral ang natuklasan sa pagkukuwento lalo na sa digital na paraan sa antas sekondarya. Ito ang bibigyan diin sa pag-aaral at titignan naman sa elementaryang antas.

Mga Katanungan sa Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay natukoy ang kabisaan ng paggamit ng digital at larawan bilang estratehiya sa pagkukuwento na nasa ikatlong antas. Natukoy din ang sumusunod na mga suliranin ng pag-aaral.

1. Ano ang antas ng pagbasa sa paunang pagsusulit ng mga kalahok na nasa kontrol at eksperimental na grupo
2. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagbasa ng mga kalahok na nasa kontrol at eksperimental na grupo batay sa paunang pagsusulit?
3. Ano ang antas ng pagbasa sa panapos na pagsusulit ng mga kalahok na nasa kontrol at eksperimental na grupo?
4. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagbasa ng mga kalahok na nasa control at eksperimental na grupo batay sa pauna at panapos na pagsusulit?
5. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba ang resulta ng panapos na pagsusulit ng mga mag-aaral na nasa kontrol at eksperimental na grupo?

Haypotesis

Ang pananaliksik ay binubuo ng mga sumusunod na Haypotesis:

H_{o1}. *Walang makabuluhang pagkakaiba ang resulta ng paunang pagsusulit ng mga kalahok na nasa kontrol at eksperimental na grupo.*

H_{o2}. *Walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagbasa ng mga kalahok na nasa kontrol at eksperimental na grupo batay sa pauna at panapos na pagsusulit.*

H_{o3}. *Walang makabuluhang pagkakaiba ang resulta ng panapos na pagsusulit ng mga kalahok na nasa kontrol at eksperimental group.*

METODOLOHIYA

Eksperimental na pananaliksik ang ginamit ng mananaliksik sa paglikom ng mga datos na kakailanganin sa pag-aaral. Ang eksperimental na disenyo ng pananaliksik ay isang uri ng pamamaraang pananaliksik na kinapapalooban ng may pagmamaniplula sa isa o higit pang independent na baryabol upang maobserbahan ang epekto nito sa isa o higit pang bilang ng mga dependent na baryabol. Ang uri ng pananaliksik na ito ay kakikitaan ng ugnayang sanhi at bunga ng mga baryabol at maaaring magamit upang mataya ang mga hinuha o hypotheses, magtuklas ng mga bagong ideya, at makabuo ng mga bagong teorya.

Bago isinagawa ang pananaliksik, ang mananaliksik ay pormal na humigi ng permiso sa punong-guro at sa guro sa Filipino ng ikatlong baitang. Ang guro sa Filipino ay gumamit ng fishbowl technique upang piliin ang mga mag-aaral na lalahok sa eksperimental at kontrol na grupo. Binubuo ito ng tatlumpu't dalawang (32) mag-aaral sa bawat pangkat, ang eksperimental at kontrol na grupo. Sa pagsukat ng kabisaan ng paggamit ng digital storytelling o pagkukuwento, nagsagawa ng pauna at panapos na pagsusulit sa dalawang pangkat: kontrol at eksperimental. Sa kontrol na pangkat, ang mananaliksik ay gumamit ng tradisyonal na paraan ng pagtuturo ng pagbasa, samantalang sa eksperimental naman ay gumamit ang mananaliksik ng storytelling o pagkukuwento gamit ang digital na pagkukwento bilang estratehiya sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Ang mga datos na nilikom ay sinuri at binigyan ng interpretasyon sa tulong ng nararapat na estatistika.

Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay ang mga mag-aaral sa dalawang pangkat na nasa Ikatlong Baitang. May kabuuang bilang na 32 na mag-aaral ang lumahok sa kontrol na grupo. Sila ang mga mag-aaral na ginamitan ng tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo ng pagbasa na gagamit ng larawan. Samantala, may kabuuang bilang na 32 na mag-aaral ang lumahok sa pangkat na eksperimental na ginamitan ng estratehiyang digital na pagkukwento. Sa kabuuan, may bilang na 64 mga mag-aaral ang naging kalahok sa pag-aaral na ito. Ang bawat grupo ay may pantay-pantay na tyansa upang mapili at maging simple sa pag-aaral na ito. Ang dalawang seksyon mula sa anim na seksyon ang naging kalahok at napili gamit ang fishbowl technique.

Ginamit ng mananaliksik ang Early Grade Reading Assessment (EGRA) na ginagamit ng Kagawaran ng Edukasyon para sa pretest at post-test. Ang Early Grade Reading Assessment (EGRA) ay isang pagsusulit na kinukuha ng mga mag-aaral na maaaring masukat ang kanilang kakayahan sa parehong mga subtask bago ang pagbasa

at pagbabasa. Karaniwan, ang mga EGRA ay ibinibigay sa mga mag-aaral sa una hanggang ikatlong baitang. Ang dalawang sangkap nito ang ginamit ng mananaliksik: (1) Component 6a: Oral passage reading o pagbasa; at (2) Component 6b: Reading comprehension o pagbasa – pagbasa ng may pag-unawa.

Sumulat ang mananaliksik ng apat na maikling kwento na nakabatay sa Most Essential Learning Competencies o MELCs ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang mga kwentong isinulat ng mananaliksik ay nabalideyt ng isang Master Teacher at ICT Coordinator ng Pineda-Gutierrez Elementary School. Ang dalawang balideytor ay nagmula sa Republic Central Colleges, isa sa nagbalideyt ay ang dekano ng Information Technology at ang isa ay dekano ng Edukasyon. Ang rubrik na ginamit sa pagbalideyt ay nagmula sa Learning Resource Management and Development System (LRMDS) ng Dibisyon ng Angeles City. Ang digital na pagkukwento at kwentong paglalarawan ay nakakuha ng iskor na Very Satisfactory mula sa mga balideytor, ang VS na iskor ay pasado at ito ay angkop na gamitin sa pananaliksik. Ang kuwentong “Si Lito, Ang Batang Masipag” ay may paksa tungkol sa pandiwa sa ikatlong markahan na naglalayong magamit ang tamang salitang kilos o pandiwa sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan. Ang ikalawang kuwento naman na ginamit ay ang “Pamilya Masigla” na may kagilirang pangkasanayan na adopts habits for a healthier lifestyle sa asignaturang MAPEH. Ang ikatlong kuwento na isulat ng mananaliksik ay may pamagat na “Si Miguel, na laging Handa” na kinuha ang tema sa asignaturang Science at may kaligirang pangkasanayan na Enumerate and practice safety and precautionary measures in dealing with different types of weather. Ang panghuling kuwento naman na may pamagat na “Ang Mag-anak na Flores” na nasa ikaapat na markahan ay may kaligirang pangkasanayan na napagsasama ang mga katinig, patinig upang makabuo ng salitang klaster (Hal. blusa, gripo, plato) sa asignaturang Filipino.

Ang mananaliksik ay dumaan sa tamang proseso ng pangangalap ng datos. Bago ang paglikom ng mga datos, kumuha ng ethics clearance mula sa Research and Development Center ng Republic Central Colleges ang mananaliksik. Nagbigay ang mananaliksik ng liham sa punongguro ng paaralan upang pormal na ipabatid ang hangarin ng pag-aaral na isinagawa. Upang maging maingat sa paglikom ng datos, hindi lamang ang punongguro ang binigyan ng liham, nabigyan din ang mga magulang ng mga kalahok ng pag-aaral upang mabigyan silang ideya kaugnay ng isinasagawang pag-aaral.

Tiniyak ng mananaliksik na ang partisipasyon ng mga kalahok sa pananaliksik na ito ay boluntaryo. May karapatan ang bawat kalahok na tumanggi at bawiin ang kanilang pasya na lumahok sa pag-aaral na ito. Ipinaunawa rin ng mananaliksik sa mga kalahok na maaaring makadama sila ng pagkainip habang ginagawa ang pauna at panghuling pagsusulit, maaaring tumigil at hindi na magpatuloy pa ang mga kalahok sa aktibidad na ito. Tiniyak rin ng mananaliksik na mananatiling kompidensiyal ang personal na datos ng mga kalahok batay na rin sa Data Privacy Act ng 2012. Bananggit din ng mananaliksik na pagkatapos ng tatlong taon ng isinagawang pag-aaral ang lahat ng impormasyon at datos na nakalap sa pag-aaral na ito ay susunugin ng mananaliksik. May karapatan ding malaman ng mga kalahok ang naging resulta ng pag-aaral na ito.

Nang mabigyan ng positibong tugon ng punong guro at ng mga magulang, nagbigay ang mananaliksik ng paunang pagsusulit sa mga pangkat na nasa kontrol at eksperimental na grupo. Matapos maisagawa ang hakbang na ito, isinagawa ang susunod na hakbang na may kaugnayan sa proseso ng pagtuturo. Sinundan naman ang hakbang na ito ng pagbibigay ng panghuling pagsusulit o post-test upang makita ang naging epekto ng paggamit ng storytelling o pagkukuwento sa pagpapataas ng antas ng pagbasa at pagbasang may komprehensyon sa mga mag-aaral na nasa pangkat eksperimental. Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa ikatlo hanggang ika-apat na markahan sa taong panuruang ito.

Upang matukoy ang antas ng pagbasa ng mga kalahok, isinagawa ang paunang pagsusulit noong Pebrero 5-9, 2024. Ginamit ng mananaliksik ang Early Grade Reading Assessment (EGRA). Sinuri isa-isa ang mga kalahok ng guro sa Filipino upang masukat ang kanilang antas sa pagbasa.

Aplikasyon ng Interbensyon

Unang Linggo

Eksperimental na grupo. Sa unang linggo, ang guro sa Filipino ay nagsagawa ng interbensyon sa experimental na grupo. Ang unang kwento na ginamit ng guro na may pamagat na “Si Lito, Ang Batang Masipag” ay hango sa Most Essential Learning Competency sa Filipino 3 na may layunin na magamit ang tamang salitang kilos/pandiwa sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan (F3WG-IIIe-f-5). Pinakikinggan ng mga kalahok ang nairekord na boses ng mananaliksik habang binabasa ang kwento, ang mga kalahok ay sumusunod sa pagbabasa gamit ang kanilang mga kopya ng maikling kwento. Pagkatapos basahin ng guro ang kwento sa mga kalahok, nagtanong ito upang masuri ang kanilang antas sa pagbasa na may pang-unawa ang mga ito.

Kontrol na grupo. Sa interbensyon na ginawa sa mga nasa kontrol na grupo, unang binasa ng guro ang maikling kwento gamit ang bigbook o pagkukwentong larawan. Sa gitna ng pagbabasa ang guro ay nagtatanong sa mga kalahok upang masuri niya ang antas sa pagbasa na may pang-unawa ang mga kalahok. Binigyan din ng guro ang mga kalahok ng kopya ng maikling kwento upang basahin nila ito sa bahay.

Ikalawang Linggo

Eksperimental na grupo. Sa ikalawang linggo, ginamit ng guro ang kwentong “Pamilya Masigla” na hango sa Most Essential Learning Competency sa MAPEH 3 na may layunin na may kagilirang pangkasanayan na adopts habits for a healthier lifestyle (H3N-Ij-21). Pagkatapos basahin ng guro ang kwento sa mga kalahok, nagtanong siya upang masuri ang kanilang antas sa pagbasa at pang-unawa.

Kontrol na grupo. Ang kwentong “Ang Pamilya Masigla” ay ginamit din ng guro sa mga nasa kontrol na grupo. Binasa ng guro ang maikling kwento gamit ang bigbook o pagkukwentong larawan habang sumasabay ang mga kalahok gamit ang kanilang kopya.

Sa gitna ng pagbabasa, ang guro ay nagtatanong sa mga kalahok upang masuri niya ang antas sa pagbasa at may pang-unawa ang mga kalahok.

Ikatlong Linggo

Eksperimental na grupo. Sa ikatlong linggo, ginamit ng guro ang kwentong “Si Miguel, na laging handa” na kinuha ang tema sa asignaturang Science at may kaligirang pangkasanayan na Enumerate and practice safety and precautionary measures in dealing with different types of weather S3ES-IVg-h-5). Sa gitna ng pagbabasa, ang guro ay nagtatanong sa mga kalahok upang masuri niya ang kanilang antas sa pagbasa na may pang-unawa.

Kontrol na grupo. Ang kwentong “Si Miguel na Laging Handa” ay ang kwentong binasa ng guro sa mga nasa kontrol na grupo. Binasa ng guro ang maikling kwento gamit ang bigbook o pagkukwentong larawan habang sumasabay ang mga kalahok gamit ang kanilang kopya. Sa gitna ng pagbabasa, ang guro ay nagtatanong sa mga kalahok upang masuri niya ang kanilang antas sa pagbasa na may pang-unawa.

Ika-apat na Linggo

Experimental group. Ang panghuling kwento naman na may pamagat na “Ang Mag-anak na Flores” na nasa ikaapat na markahan ay may kaligirang pangkasanayan na napagsasama ang mga katinig, patinig upang makabuo ng salitang klaster, hal. blusa, gripo, plato (F3KP-IIIh-j-11). Sa gitna ng pagbabasa, ang guro ay nagtatanong sa mga kalahok upang masuri niya ang kanilang antas sa pagbasa na may pang-unawa.

Kontrol na grupo. Ang panghuling kwentong binasa ng guro gamit ang bigbook o pagkukwentong larawan ay ang “Mag-anak na Flores”. Sa gitna ng pagbabasa, ang guro ay nagtatanong sa mga kalahok upang masuri niya ang antas sa pagbasa at may pang-unawa ang mga kalahok.

Pangangasiwa ng Panapos na Pagsusulit

Isinagawa ang panapos na pagsusulit upang matukoy ang antas ng pagbasa ng mga kalahok, isinagawa ito noong Marso 5-8, 2024. Ginamit muli ng mananaliksik ang Early Grade Reading Assessment (EGRA). Sinuri muli ng guro sa Filipino ang mga kalahok na nasa experimental at kontrol ng grupo upang masukat ang kanilang antas sa pagbasa.

Ang mga nakalap na datos at mga kasagutan ay isinailalim sa iba’t ibang panunuring estatistika o statistical treatment upang masuri, maanalisa at mabigyan ng interpretasyon ang mga ito. Kabilang sa mga pamamaraang istatistikal na gumamit ng frequency count, mean at Mann-Whitney U-test.

Ginamit ang frequency count upang malaman ang bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng bawat iskor o marka. Samantala, ginamit naman ang mean upang malaman ang kabuuang pagsasalarawan ng mga kalahok sa kanilang antas ng pagbasa.

Tinumbasan ng kaangkupang puntos ang antas ng pagbasa ng mga mag-aaral. Kinuha din ang kabuuang pagsasalarawan ng bawat grupo sa pamamagitan ng panukat na interval na makikita sa ibaba.

Antas ng Pagbasa	Kangkupang Puntos
Non-reader	19-Pababa
Frustration	20-29
Instructional	30-49
Independent	50-70

Ginamit din ang Mann-Whitney U-test upang malaman ang pagkakaiba ng resulta ng pagsusulit ng mga mag-aaral gamit ang estratehiyang digital na pagkukuwento at resulta ng pagsusulit ng mga mag-aaral na ginamitan ng tradisyonal na pamamaraan sa pagbasa. Ang iskor na nakuha mula sa paunang pagsusulit ng dalawang kalahok ay inihambing gamit ang Mann-Whitney U-test upang matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa kanilang mga iskor.

RESULTA

Antas ng pagbasa ng mga kalahok batay sa Paunang Pagsusulit

Ang mga datos na nakalap ay isinuri gamit ang istadistikang pamamaraan. Ang resulta ng mga ito ay inilahad sa mga sumusunod:

Antas ng pagbasa ng mga kalahok batay sa Paunang Pagsusulit

Eksperimental na grupo. Makikita sa Talahanayan 1 na may 11 o 34.4% na mga kalahok ang *independent reader*. Mayroon ding siyam o 28.1% na kalahok ang *instructional reader* at pito o 21.9% na mga kalahok ang *frustration reader*. Samantala, mayroong lima o 15.6% na kalahok ang *non-reader*.

Kontrol na grupo. Mapapansin din sa Talahanayan 1 ang paglalarawan sa mga kalahok sa kanilang antas ng pagbasa sa paunang pagsusulit gamit ang Wilcoxon Signed Rank Test. May 10 o 31.25% na mga kalahok ang *independent reader*. Ang 16 o 50% na mga kalahok ay *instructional reader*. May parehong bilang naman ang mga kalahok na nasa *frustration at non-reader* (4 o 12.5%). Ang kabuuang iskor ay may median na 45 at interquartile range na 26 na may dispersion na mula 19 hanggang 70 na may deskripsyon na mula non-reader hanggang independent.

Talananayan 1
Antas ng Pagbasa ng mga Kalahok batay sa Paunang Pagsusulit

Antas ng Kasanayan sa Paunang Pagsusulit	Experimental Group		Control Group	
	f	%	f	%
Non-reader (19-pababa)	5	15.62.	4	12.5
Frustration (20-29)	7	21.89	2	6.3
Instructional (30-49)	9	28.13	16	50
Independent (50-70)	11	34.38	10	31.3
Kabuuan	32	100	32	100
Median	38.5		45.00	
<u>IQR</u>	<u>41.75</u>		<u>26.00</u>	

Pagkakaiba sa Antas ng pagbasa ng mga Kalahok batay sa Paunang Pagsusulit

Sa isinagawang paunang pagsusulit ng mga kalahok upang masuri ang kanilang antas sa pagbasa, makikita sa Talananayan 2 ang resulta gamit ang *Mann-Whitnet U-Test* na may *p value* (sig.) na 0.533. Nangangahulugan ito na batay sa *p value* na 0.533 ay walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagbasa ng mga kalahok na nasa eksperimental at kontrol na grupo.

Talananayan 2
Pagkakaiba sa Antas ng Pagbasa ng mga Kalahok batay sa Paunang Pagsusulit

Mga Grupo	Mean Rank	Mann Whitney U-Test (p-value)	Desisyon
Eksperimental na grupo	31.13	0.533	Nabigong tanggihan ang Ho1
Kontrol na grupo	33.88		

Antas ng Pagbasa ng mga Kalahok batay sa Panapos na Pagsusulit

Eksperimental na grupo. Ang antas ng pagbasa ng mga kalahok matapos isagawa ang interbensyon sa pagbasa gamit ang digital na pagkukwento na makikita sa

Talahanayan 3 ay may 14 o 43.8% na mga kalahok ang may mataas na antas ng pagbasa. Mayroon ding 10 o 31.3% na kalahok ang may sapat na antas ng kasanayan sa pagbasa at anim o 18.8% na mga kalahok ang kaunting kasanayan sa pagbasa. Samantala, mayroong dalawa o 6.3% na kalahok ang walang sapat na kasanayan sa pagbasa. Ang kabuuang iskor ay may median na 45.50 at interquartile range na 35.50.

Kontrol na grupo. Mapapansin din sa Talahanayan 3 ang paglalarawan sa mga kalahok sa kanilang antas ng pagbasa sa panapos na pagsusulit. May 14 o 53.1% na mga kalahok ang may mataas na antas sa pagbasa. May sapat na antas ng kasanayan naman sa pagbasa ang 11 o 34.4% na mga kalahok. Wala namang kalahok ang naitala na may kaunting kasanayan. Samantala, may apat o 12.5% na kalahok ang napabilang sa Walang Kasanayan. Ang kabuuang iskor ay may median na 52.50 at interquartile range na 23.75.

Talahanayan 3

Antas ng Pagbasa ng mga Kalahok batay sa Panapos na Pagsusulit

Antas ng Kasanayan sa Paunang Pagsusulit	Experimental Group		Control Group	
	f	%	f	%
Walang Kasanayan	2	6.3	4	12.5
Kaunting Kasanayan	6	18.8	0	0
Sapat na Kasanayan	10	31.3	11	34.4
Mataas na Kasanayan	14	43.8	17	53.1
Kabuuan	32	100	32	100
Median	45.50		52.50	
IQR	35.50		23.75	

Pagkakaiba sa Antas ng Pagbasa ng mga Kalahok batay sa Panapos na Pagsusulit

Sa isinagawang panapos na pagsusulit sa mga kalahok upang masuri ang kanilang antas sa pagbasa, makikita sa Talahanayan 4 ang resulta gamit ang *Mann-Whitnet U-Test* ay nagreresulta sa mga *p value* (sig.) na 0.382. Nangangahulugan ito na ang *p value* ay walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagbasa ng mga kalahok na nasa eksperimental at kontrol na grupo.

Talahanayan 4

Pagkakaiba sa Antas ng Pagbasa ng mga Kalahok batay sa Panapos na Pagsusulit

Paunang Pagsusulit	Mean Rank	Mann Whitney U-Test (p-value)	Desisyon
Experimental Group	30.63	0.382	Nabigong tanggihan ang Ho
Control Group	34.38		

Antas ng Pagbasa sa Pauna at Panapos na Pagsusulit ng mga nasa Eksperimental at Kontrol na Grupo.

Eksperimental na Grupo. Makikita sa Talahanayan 5 ang antas ng pagbasa ng mga kalahok batay sa pauna at panapos na pagsusulit, mula 11 (34.4%) ay naging 14 (43.8%) ang mga kalahok na napabilang sa *independent reader*. Mula sa siyam (28.1%) sa nakakuha ng *instructional reader* sa paunang pagsusulit, ay nadagdagan ito ng isang kalahok (10 o 31.3%) pagkatapos ng panapos na pagsusulit. Samantala, naitala naman ang pito o 21.9% na kalahok ang napabilang sa antas ng pagbasa na *frustration* at nabawasan ito ng isa (6 o 18.8%) pagkatapos ng panapos na pagsusulit. Sa antas ng *non-reader* ay makikita din sa Talahanayan 5 na may lima o 15.6% na mga kalahok ang napabilang sa antas na ito, ngunit pagkatapos ng interbensyon gamit ang pagkukwentong digital ay nabawasan ito ng tatlo kung kaya't naitala na dalawa o 6.3% na lamang ang mga kalahok na napabilang sa *non-reader*. Ang kabuuang iskor ay may median na 38.5 at interquartile range na 41.75.

Talahanayan 5

Antas ng Pagbasa sa Pauna at Panapos na Pagsusulit ng mga nasa Eksperimental na grupo.

Antas ng Kasanayan sa Pagbasa	Paunang Pagsusulit		Panapos na Pagsusulit	
	f	%	f	%
Non-reader (19-pababa)	5	15.6	2	6.3
Frustration (20-29)	7	21.9	6	18.8
Instructional (30-49)	9	28.1	10	31.3
Independent (50-70)	11	34.4	14	43.8
Kabuuan	32	100	32	100
Median	38.5		45.50	
IQR	41.75		38.50	

Kontrol na grupo. Mapapansin din sa Talahanayan 6 ang paglalarawan sa mga kalahok sa kanilang antas ng pagbasa sa pauna at panapos na pagsusulit. Ang mga kalahok na *independent reader* ay 10 o 31.3% mula sa naging resulta sa paunang pagsusulit at 17 o 53.1% naman ang naitala pagkatapos ng panapos na pagsusulit. Sa antas ng pagbasa na *instructional*, naitala ang 16 o 50.0% na mga kalahok batay sa paunang pagsusulit at 11 o 34.4% ang naitala sa panapos na pagsusulit. Ang mga kalahok naman na napabilang sa *frustration* sa paunang pagsusulit ay mayroong dalawa o 6.3%, ngunit wala namang naitala sa panapos na pagsusulit. Samantala, ang mga naitala sa antas ng pagbasa na *non-reader* ay may magkaparehong bilang na apat o 12.5%. Ang kabuuang iskor ay may median na 45.50 at interquartile range na 38.50.

Talahanayan 6

Antas ng Pagbasa sa Pauna at Panapos na Pagsusulit ng mga nasa Kontrol na Grupo

Antas ng Kasanayan sa Pagbasa	Paunang Pagsusulit		Panapos na Pagsusulit	
	f	%	f	%
Non-reader (19-pababa)	4	12.5	4	12.5
Frustration (20-29)	2	6.3	0	0
Instructional (30-49)	16	50	11	34.4
Independent (50-70)	10	31.3	17	53.1
Kabuuan	32	100	32	100
Median	45.00		52.50	
<u>IQR</u>	<u>26.00</u>		<u>23.75</u>	

Pagkakaiba sa Antas ng Pagbasa ng mga Kalahok batay sa Pauna at Panapos na Pagsusulit

Eksperimental na grupo. Ang isinagawang pagsusuri at paghahambing sa antas ng pagbasa ng mga kalahok na ginamitan ng interbensyon ng digital na pagkukwento, ayon sa kanilang nakuhang iskor sa isinagawang paunang pagsusulit. Ito ay nangangahulugang mayroong makabuluhang pagkakaiba ang iskor o antas ng pagbasa ang mga kalahok sa kanilang pauna at panapos na pagsusulit. Ang mean rank ng mga kalahok na nakakuha ng mas mataas na iskor sa panapos na pagsusulit (positive ranks $mr=5.50$) ay mas mataas sa mean rank ng mga kalahok na hindi tumaas ang iskor (negative ranks $mr= 0.00$) sa kanilang panapos na pagsusulit.

Kontrol na Grupo. Ang isinagawang pagsusuri at paghahambing sa antas ng pagbasa ng mga kalahok na ginamitan ng tradisyonal na pagkukwento gamit ang storybook, ayon sa kanilang nakuhang iskor sa isinagawang paunang pagsusulit gamit ang Wilcoxon Signed Ranks Test. Ito ay nangangahulugang mayroong makabuluhang pagkakaiba ang iskor o antas ng pagbasa ang mga kalahok sa kanilang pauna at panapos na pagsusulit. Ang mean rank ng mga kalahok na nakakuha ng mas mataas na iskor sa paunang pagsusulit (positive ranks $mr= 5.00$) ay mas mataas sa mean rank ng mga kalahok na hindi tumaas ang iskor (negative ranks $mr= 0.00$) sa kanilang panapos na pagsusulit.

DISKUSYON

Ayon sa datos na nakalap, sa unang pagsusulit, ang mga kalahok sa eksperimental na grupo ay halos nasa antas ng independent, sinundan naman nito ng instructional, kasunod ang antas na frustration at mababa naman ang bilang ng nakakuha ng antas na non-reader.

Sa mga resulta na nakalap sa mga kalahok na nasa kontrol na grupo, mataas ang bilang ng mga kalahok na nasa antas ng *instructional*, pumalangawa sa mataas na bilang ang nasa antas na *independent* at sinundan naman ito ng mga kalahok na nasa antas na *frustration* at mababa naman ang bilang ng mga kalahok na nasa *non-reader*.

Batay sa resulta ng paunang pagsusulit ay walang makabuluhang pagkakaiba ang antas ng pagbasa ng mga kalahok na nasa eksperimental at kontrol na grupo. Lumitaw naman sa resulta ng panapos na pagsusulit pagkatapos gawin ang interbensyon gamit ang digital na pagkukuwento, tumaas ang bilang ng mga kalahok na nasa antas ng *independent*, tumaas din ang bilang ng mga kalahok ang nasa antas ng *instructional*, samantala bumaba naman ang bilang ng mga kalahok ang nasa antas na *frustration* at *non-reader*.

Sa resulta naman na lumabas sa ginawang panapos na pagsusulit pagkatapos gawin ang interbensyon ng pagkukuwentong gamit ang mga larawan sa mga kalahok ng kontrol na grupo ay tumaas din ang bilang ng na nasa antas na independent. Bumaba naman ang bilang ng mga kalahok ang nasa antas na instructional at frustration. Samantala ay pareho lamang ang bilang ng mga kalahok na nasa antas na non-reader katulad ng bilang sa paunang pagsusulit.

Ayon sa resulta ng panapos na pagsusulit ay napaunlad ang kakayahan sa pagbasa ng mga kalahok sa eksperimental na grupo. Nabatid sa pag-aaral na isa sa mga kalakasan ng programa sa pagbasa ay napapaunlad ang kakayahan sa pagbasa. Ito ay sinuportahan sap ag-aaral nina Pan at Lin (2023) na ang programa sa pagbasa ay magsisilbing gabay sa mga gurong mambabasa upang mas maipatupad nang wasto at tama ang pagpapabasa sa mga mag-aaral. Ayon kay Schein et al. (2023) ang programa sa pagbasa ay nakatulong sa mga mag-aaral na bumasa sa tulong ng iba't ibang pamamaraan.

Kinumpirma din ng paghahanap ang pahayag ni Tatum (2009) na nag-ulat na ang Pagkukuwentong Digital ay mas kanais-nais, mas nakakaganyak, at mas kawili-wili kaysa sa aktibidad sa isang platform, tulad ng pagkumpleto ng worksheet. Ang kanyang pag-aaral ay nagsiwalat na ang multimodal activity, tulad ng Pagkukuwentong Digital ay nagpapanatili ng pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral sa gayon inirerekomenda ang aplikasyon ng Pagkukuwentong Digital bilang isang interbensyon upang mag-udyok sa mga mag-aaral na nahihirapan sa pagbabasa.

Katulad sa pahayag nina Hung et al., (2012) ang pagkukuwentong digital ay gender-friendly at maaaring epektibong magsulong ng pagganyak, kakayahan sa paglutas ng problema ng mga mag-aaral, at ang pagkatuto ng parehong kasarian. Iminungkahi nito na ang teknolohya ng komunikasyon sa impormasyon sa silid-aralan, partikular na ang pagkukuwentong digital ay gender-friendly kung saan maaaring ang parehong kasarian ay nabibigyang motibasyon kaysa sa tradisyonal na paraan ng pagtuturo.

Sa pagpapatupad ng interbensyon gamit ang pagkukuwentong digital ay napansin ng mananaliksik at ang gurong katuwang nito na nagkaroon ng interes ang mga kalahok sa experimental group kung kaya't nakatulong ito na tumaas ang antas nila sa pagbasa. Nakatulong sa mga mag-aaral ang kanilang interes na mahasa ang kanilang kasanayan sa pagbasa. Ayon kay Gao (2023) nakatulong ang interes at motibasyon ng bata upang mailalapat niya ang kanyang naiintidihan sa binasa sa kanyang pang-araw-araw na pakikibaka at pakikisalamuha sa buhay.

Mga Kongklusyon

Batay sa resulta ng pag-aaral, narito ang mga konklusyon:

1. Sa paunang pagsusulit, ang karamihan sa mga kalahok sa eksperimental na grupo ay nasa antas na instructional samantalang sa kontrol na grupo ay nasa antas na independent.
2. Ayon sa resulta ng paunang pagsusulit, walang makabuluhang pagkakaiba ang antas sa pagbasa ng mga kalahok na nasa eksperimental na grupo at kontrol na grupo. Kaunti lamang sa mga kalahok sa dalawang grupo ang may antas na mataas na kasanayan sa pagbasa.
3. Sa panapos na pagsusulit karamihan sa mga mag-aaral ay nakapagtamo ng antas na independent sa eksperimental at kontrol na grupo.
4. Batay sa panapos na pagsusulit, walang makabuluhang pagkakaiba ang antas ng pagbasa ng mga kalahok na nasa eksperimental at kontrol na grupo. Nabawasan ang mga may antas sa pagbasa na non-reader sa mga kalahok sa eksperimental na grupo at nadagdagan ang mga kalahok na napabilang sa independent.
5. Mayroong makabuluhang pagkakaiba ang iskor o antas ng pagbasa ang mga kalahok na nasa eksperimental at kontrol na grupo batay sa kanilang pauna at panapos na pagsusulit.

Mga Rekomendasyon

Batay sa resulta at konklusyon ng pag-aaral, ang mananaliksik ay naglalayong irekomenda ang mga sumusunod:

1. Ipagpatuloy ang pagsasakatuparan ng resulta ng pananaliksik na nagbunga ng magandang resulta sa pagpapaunlad ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang ng Pineda-Gutierrez Elementary School at upang ito ay magamit rin sa iba pang paaralan sa Lungsod ng Angeles ang pagkaawtentiko at pagkabalido ng resulta ng pananaliksik.
2. Ang mga kawani ng Kagawaran ng Edukasyon ay kailangang ipagpatuloy ng mga hakbangin upang mapaunlad pa ang resulta ng pag-aaral na nangangailangan ng mahalagang tuon gaya ng pagkakaroon ng sapat na materyales na gagamitin sa paggawa ng mga Kwentong Digital, magkaroon pa ng mga programa na nakasentro sa pagbasa, mga paraan kung paano pa makuha ang interes ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagpupulong sa mga magulang na tumulong sa pagpapaunlad ng antas sa pagbasa ang kanilang mga anak.
3. Ang mga guro ay marapat na maglaan ng sapat na oras para sa interbensyon sa pagbasa sa mga mag-aaral, maaaring bago o pagkatapos ng klase upang tumaas ang antas ng pagbasa ang mga mag-aaral at mabawasan ang mga mag-aaral na nasa antas na walang kasanayan.
4. Ang mga tagapangasiwa ng paaralan ay khinihikayat na paunlarin pa ang mga programa na makakatulong sa mga guro sa pagtuturo ng pagbasa gaya ng iba't ibang *LAC session* o *seminars* upang lalo pang mapaunlad ang kanilang kasanayan sa pagtuturo ng pagbasa.

Pagtalima sa mga Pamantayang Etikal

Ang mga mananaliksik ay sumunod sa karampatang etikal na mga proseso katulad ng paghingi ng pahintulot sa mga respondente at malayang pakikilahok nila sa pag-aaral. Ang mga respondente ay hindi hayagang isiniwalat at kanilang napangalagaan ang kanilang pagkatao. Ang buong pananaliksik ay hindi kinopya o lumabag sa anomang plagyarisong gawain. Ang mga resulta ng pag-aaral at patas at walang ginamit na Artificial Intelligence.

REFERENCES

- Adonis, M. (2020). Challenges hound online opening classes. Inquirer.net. Retrieved from <https://newsinfo.inquirer.net/1344074/challenges-hound-online-opening-of-classes>
- Banaszewski, T. (2005). Digital storytelling finds its place in the classroom. *Multimedia schools*, 9(1), 32-35. Retrieved from <https://www1.udel.edu/present/aaron/digitalstory/Readings/Digital%20Storytelling%20Finds%20Its%20Place%20in%20the%20Classroom.pdf>

- Bayraktar, H & Firat, B. (2020) Primary school students' attitudes towards reading. Canadian center of science and education. *Higher Education Studies*. 10(4), 77-93. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1274956.pdf>
- Behmer, S. (2005). Literature review digital storytelling: Examining the process with middle school students. In Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. 822-827. Retrieved from <https://scholar.google.com.tr/scholar?q=Behmer%2C+S.+%282005%29.+Literature+review+digital+storytelling%3A+Examining+the+process+with+middle+school+students.+Proceedings+of+the+Society+for+Information+Technology+%26+Teacher+Education+International+Conference%2C+USA%2C+822-827.>
- Brody, J. E. (2015). Screen addiction is taking a toll on children. The New York Times. Retrieved from <https://well.blogs.nytimes.com/2015/07/06/screen-addiction-is-taking-a-toll-on-children/>
- Dujmovic, M. (2006). Storytelling as a Method of EFL Teaching. *Pergendira* 3(1), 75-88. Retrieved from <https://hrcak.srce.hr/file/17682%0D>
- Duke, N.K., Ward, A.E., & Pearson, P.D. (2021). The Science of Reading Comprehension Instruction. *Read Teach*, 74(6), 663–672. <https://doi.org/10.1002/trtr.1993>
- Gao L. (2023). Contemporary American literature in online learning: fostering reading motivation and student engagement. *Education and information technologies*, 28(4), 4725–4740. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11329-5>
- Gere, J., Kozolvich, B., & Kelin II, D. (2002). By word of mouth: A storytelling guide for the classroom. Honolulu, HI: Pacific Resources for Education and Learning. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=ED467521>
- Gils, F. (2005). Potential applications of digital storytelling in education. 3rd Twente Student Conference on IT. University of Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science. Retrieved from <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3873718>
- Hung, C., M., Hwang, G. J., & Huang, I. (2012). A project-based digital storytelling approach for improving pupils' learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. *Education Technology & Society*, 15 (4), 368–379. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=EJ992969>
- Issa, A., Aliyu, M., Akangbe, B., & Adedeji, A. (2012). Reading Interests and habits of the federal polytechnic, OFFA, students. *International Journal of Learning & Development*, 2 (1), 470-486. <https://doi.org/10.5296/ijld.v2i1.1470>
- Isbell, R., Sobol, J., Lindauer, L., and Lowrance, A. (2004). The effects of storytelling and story reading on the oral language complexity and story comprehension of young children. *Early Child. Education Journal* 32. 157–163. <https://doi.org/10.1023/B:ECEJ.0000048967.94189.a3>
- Khamsuk, A., & Whanchit, W. (2021). Storytelling: An alternative home delivery of English vocabulary for preschoolers during COVID-19's lockdown in Southern Thailand. *South African Journal of Childhood Education*, 11(1). <http://dx.doi.org/10.4102/sajce.v11i1.897>
- Kocaman-Karoglu, A. (2015). Telling stories digitally: An experiment with preschool children. *Educational media international*, 52(4), 340–352. <https://doi.org/10.1080/09523987.2015.1100391>

- Miller, S., & Pennycuff, L. (2009). Power of story: Using storytelling to improve literacy learning. *Journal of cross-disciplinary perspectives in education*, 1(1),36–43. Retrieved from https://songsandtales.com/wpcontent/uploads/The_power_of_story_using_storytelling_to.pdf
- Normann A. (2011). Digital storytelling in second language learning. Published Master Thesis. Norwegian University of Science and Technology. Retrieved from <https://nva.sikt.no/registration/0198ee156bd5-0d79b4ff-1b5f-4671-bd1f-d14bdc130ae6>
- O’Byrne, W. I., Houser, K., Stone, R., & White, M. (2018). Digital storytelling in early childhood: Student illustrations shaping social interactions. *Frontiers in Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01800>
- Palani, K. K. (2012) Promising reading habits and creating literate social. *International Reference Research Journal* 2(1) 90-94. Retrieved from <https://www.researchersworld.com/index.php/rworld/article/view/591/552>
- Pan, D. J., & Lin, D. (2023). Cognitive–linguistic skills explain chinese reading comprehension within and beyond the simple view of reading in Hong Kong kindergarteners. *Language Learning* 73(1), 126-160. <https://doi.org/10.1111/lang.12515>
- Phillips, L. (2000). Storytelling: The seeds of children’s creativity. *Australasian journal of early childhood* 25(3), 1–5. <https://doi.org/10.1177/183693910002500302>
- Pitler, H. (2006) Viewing technology through three lenses. Principal-Arlington. Retrieved from <https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2006/M-Jp38.pdf>
- Porter, B. (2005). Digitales: The art of telling digital stories. Bemajean Porter Consulting. Retrieved from <https://psdtech.pbworks.com/f/digitalstorytellingarticle.pdf>
- Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. *Theory Into Practice*. 47, 220-228. <http://dx.doi.org/10.1080/00405840802153916>
- Roscas, Neumann, M. M., & Merchant, G. (2021). “That’s Big Bad Wolf!”: Learning through teacher-child talk during the shared reading of a storybook app. *Early Childhood Education Journal*,1-31 Retrieved from <https://shura.shu.ac.uk/28247/3/Merchant-BigBadWolf%28AM%29.pdf>
- Roxana, A. et.al (2020) Assessing storytelling as a tool for improving reading comprehension in the EFL primary classroom. *English Teaching: Practice and Critique* 29(2),169-196. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?id=EJ1335807>
- Schein, S. S., Roben, C. K. P., Costello, A. H., & Dozier, M. (2023). Assessing changes in parent sensitivity in telehealth and hybrid implementation of attachment and biobehavioral catch-up during the COVID-19 pandemic. *Child Maltreatment*, 28(1), 24-33. <https://doi.org/10.1177/10775595211072516>
- Tatum, M. E. (2009). Digital storytelling strategy of a cultural-historical activity: effects on information text comprehension. Open-Access Dissertation. Retrieved from <https://share.google/C8Kixgb70naMKCmkd>
- Verdugo, D. R., & Belmonte, I. A. (2007). Using digital stories to improve listening comprehension with Spanish young learners of English. *Language Learning and Technology*, 11(1), 87–101. <https://doi.org/10.64152/10125/44090>

- Woods, A. D., Morgan, P. L., Wang, Y., Farkas, G., & Hillemeier, M. M. (2025). Effects of Having an IEP on the Reading Achievement of Students With Learning Disabilities and Speech or Language Impairments. *Learning Disability Quarterly*. 48(2), 73-87. <https://doi.org/10.1177/07319487231154235>
- Wright, C., Bacigalupa, C., Black, T., & Burton, M. (2008). Windows into children's thinking: A guide to storytelling and dramatization. *Early Childhood Education Journal* 35, 363-369. <https://doi.org/10.1007/s10643-007-0189-0>
- Yigiter, K. Saricoban, A. & Gurses, T. et. al. (2005). Reading strategies employed by ELT learners at the advanced level. *The Reading Matrix* 5(1), 124-139. Retrieved from <https://www.readingmatrix.com/articles/saricoban/article2.pdf>